

Студницька М. Р.

Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії і теорії мистецтва
Львівська національна академія мистецтв

ІКОНОГРАФІЯ ІКОНОСТАСІВ У ЦЕРКВАХ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.

Іконостас слід розглядати як один з найважливіших обрядових елементів православного храму, адже його сприймали як утілення основних догматів християнської релігії, як Господне одкровення, тобто явлення істини в образі Бога. Як велика “ікона”, іконостасний ансамбль став могутнім і універсальним засобом образотворчого утвердження найважливіших уявлень про світобудову та літургійно-символічних ідей.

Тому не випадково митці Східної Галичини кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. надавали іконостасові великого значення, трактуючи його, услід за традицією східного християнства, як композиційну доміную та ідейно-мистецький центр інтер'єру храму. Тогочасні іконостасні ансамблі, попри їхню складність, були цілісними іконографічними комплексами, у яких естетичні, літургійні та символічні фактори взаємодіяли в руслі найважливіших історичних тенденцій, охоплюючи різні сфери – догматичну, ідеологічну, політичну.

В образній структурі іконостаса виявлена панівна роль живопису як осереддя духовного потенціалу, втілення самої ідеї “соборної та апостольської Церкви”. Сюжети ікон та порядок їх розташування в українському іконостасі мають до певної міри канонізовану традицію, що сформувалася впродовж століть. Водночас у процесі еволюції іконостасний ансамбль доповнювався принципово новими сюжетами і композиціями.

Велике значення для успішного розвитку мистецтва іконопису в той час мало те, що в цій галузі працювала ціла плеяда видатних майстрів. Завдяки високому рівню свідомості й культури, широті світогляду митці того покоління знали та високо цінували національні художні традиції, активно використовували їх, органічно вплітаючи в тодішню мистецьку мову. Незаперечним є високий мистецький рівень ікон, які виконали О. Курилас, А. Манастирський, Т. Копистинський, К. Устиянович, Т. Пельчарський, П. Гарасамович, М. Сосенко, Ю. Магалевський, Кутинський, А. Яблонівський та ін.

Для повноцінного висвітлення теми нашого дослідження особливо важливими є праці, в яких автори аналізують іконографію релігійного малярства. Зокрема, окреслення іконографії мистецьких творів стало основною темою праць Я. Креховецького, який не лише розглядав окремі релігійні сюжети, а й розкривав богословське значення іконографії та її роль у літургійному житті церкви¹. Походження ікони і становлення християнської іконографії на основі богословської, історичної, мистецтвознавчої літератури проаналізовано у виданні “Оповідь про ікону”, яку написали В. Овсійчук і Д. Кривавич². Богословське трактування української церковно-релігійної традиції максимально повно розкрито в праці о. Ю. Катрія “Пізнай свій обряд. Літургійний рік Української Католицької Церкви”, яка виявилася важливою для реконструкції основних релігійно-догматичних концепцій, утілених в елементах обладнання церков Східної Галичини кінця ХІХ – першої третини ХХ ст.³.

Традиційний повний іконостас Східної Галичини кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. складається з чотирьох ярусів ікон: намісного (іноді доповненого пределлами), празникового, апостольського та пророчого. Украй рідко трапляються неповні одно- або триярусні іконостаси, утворені іконами намісного ряду або намісним, празниковим і апостольським чинами.

В іконостасі звичайно є троє врат: у центрі – Царські, обабіч них – північні й південні дияконські. Перші відчиняють тільки під час богослужіння, крізь них мають право проходити лише священики. Тема, яка переважає у вирішенні Царських врат, – це зображення євангелістів як благовісників Царства Божого. Відомі три варіанти зображення євангелістів: у

¹ *Креховецький Я.* Богослов'я та духовність ікони. Львів : Свічадо, 2000. 184 с.

² *Овсійчук В., Кривавич Д.* Оповідь про ікону. Львів : Інститут народознавства НАН України, 2000. 394 с.

³ *Катрій Ю.* Пізнай свій обряд. Львів : Свічадо, 2004. 472 с.

формі погрудних медальйонів; коли сидять за написанням Євангелій; коли стоять з Євангеліями в руках. На Царських вратах церкви Покрову Пресв. Богородиці с. Угерсько автор ікон іконостаса Ю. Магалецький намалював євангелістів за пюпітрами з письмовим приладдям і аркушами пергаменту. Згори, з розкритого неба з відповідним символом-тетраморфоном на них сходять натхнення.

Інколи на Царських вратах трапляється зображення сцени Благовіщення. Із цих зображень постала нова іконографічна комбінація: коли медальйони з євангелістами доповнено композицією “Благовіщення”. Уже на найдавніших Царських вратах традиційну сцену Благовіщення поділено надвоє¹. Переважно Богородицю зображали праворуч, а архангела – ліворуч. Найчастіше Богородиця стоїть біля пюпітра з книгою: Вона звернена до янгола й, молитовно склавши руки, віддається Божій волі. В іконостасі церкви Різдва Преч. Діви Марії в Долині Різдва Преч. Діви Марії автор іконопису А. Манастирський зобразив фігури Богородиці та архангела Гавриїла як небесне видіння на хмарах. Образ Божої Матері дуже природний: Вона ледь нахилилася й розвела руки, виражаючи згоду з благовіщенням і, відповідно, власну готовність до страждань. Архангел стоїть перед Богородицею, схиливши голову, чим засвідчує, що навіть його, небесного посланця, відділяє від Тією, яка служить вмістилищем Несотвореного, нездоланна прірва. Деколи Богородиця приймає благовіщення навколішки.

Безпосередньо над Царськими вратами розташовано зображення Божественної трапези, або ж Тайної вечері, – історичної композиції з життя Спасителя, того моменту, коли відбулося встановлення таїнства Євхаристії.

На дияконських вратах переважно зображали архангелів Гавриїла та Михаїла, рідше – святих архидияконів Стефана і Лаврентія як служителів, що звершують таїнство Святої Євхаристії. Трапляються дияконські врата з іконою первосвященника Мельхиседека (церква Покрову Пресв. Богородиці с. Нижні Луб’янки (Збарзький р-н Тернопільської обл.), із зображенням архангела Рафаїла з Товієм (церква Успіння Пресв. Богородиці смт Олесько (Золочівський р-н Львівської обл.), церква Покрову Пресв. Богородиці с. Хильчиці (Золочівський р-н Львівської обл.) або сценою благовіщення (церква Вмц. Параскеви Доброводи (Збарзький р-н Тернопільської обл.).

Між вратами іконостаса розташовані ікони намісного ряду. Обабіч від Царських врат у всіх без винятку іконостасах розміщено зображення Христа-Спасителя і Богородиці з Немовлям. Зображення Богородиці втілює Земну церкву. Ідучи в небесній ієрархії відразу за Христом, в іконостасі Вона, природно, панує разом з Христом-Архієреєм, Головою Небесної церкви, над усіма іншими образами. На іконах біля дияконських врат зображали особливо шанованого в цій місцевості святого, переважно – Миколая, а праворуч від Спасителя розташовували храмову ікону, тобто ікону того святого або празника, якому присвячений храм. Отож, намісний ряд символізує єднання Земної та Небесної церков, відкриває кожному вірному шлях до спасіння.

Для невеликих за розміром храмів характерний скорочений варіант намісного чину: храмову ікону та зображення особливо шанованого святого переносили на бічні вівтарі (церква Свв. Кузьми та Дем’яна с. Червоне (Ляцьке) (Золочівський р-н Львівської обл.) або розміщували над дияконськими вратами (церква Преображення Господнього с. Тустановичі (тепер – частина м. Борислав Дрогобицького р-ну Львівської обл.), церква Собору Пресв. Богородиці с. Ременів (Кам’янка-Бузький р-н Львівської обл.). Нижній ярус іконостаса с. Доброводи утворений винятково Царськими та дияконськими вратами, намісні ікони Богородиці й Ісуса Христа розташовані в багатих різьблених картушах над дияконськими вратами.

Над намісним розміщували празниковий чин, який розвиває тему поєднаної з Христом церкви та відтворює найважливіші моменти пришестя Спасителя у світ і його покутної жертви. У розширеному варіанті чин доповнювали сюжетами дитинства Христа, його чудес і притч, а також іконами, пов’язаними з воскресінням: “Жони-мироносиці біля Гробу Господнього”, “Увірування Томи” (церква Св. Миколая с. Лешнів (Бродівський р-н Львівської обл.).

¹ Драган М. Українська декоративна різьба XVI–XVIII ст. К. : Наук.думка, 1970. С. 28.

Під впливом українських іконостасів XVII–XVIII ст. ряд празникових ікон, окрім дванадцяти празників, міг містити дванадцять композицій страсного чину. До того ж, як і в попередніх століттях, страсні зображення вважали еквівалентом празникового циклу. Зокрема, у празниковому чині іконостасів низки церков (церква Різдва Преч. Діви Марії м. Кам'янка-Бузька (Львівська обл.), церква Успіння Пресв. Богородиці с. Жовтанці (Кам'янка-Бузький р-н Львівської обл.) двадцять чотири ікони розташовано у два яруси, а центральну традиційну композицію “Тайна вечеря” доповнено зображенням Христа в гробі. Нерідко празниковий чин скорочували до двох (Хильчиці), чотирьох (церква Різдва Преч. Діви Марії м. Самбір (Львівська обл.), шести, восьми або десяти композицій. У празниковому ряді над Царськими вратами зазвичай розміщували ікону “Тайна вечеря”, рідше – “Спас Нерукотворний”. Проаналізувавши пам'ятки, можемо зробити висновок, що сюжетний ряд у празниковому чині іконостасів церков Східної Галичини кінця XIX – першої третини XX ст. не був усталеним.

Над празниковим рядом розташовували ікони апостольського чину з повнофігурними зображеннями апостолів. Українське рідко трапляються плечові зображення (Церква Прп. Параскеви с. Боляновичі (Мостиський р-н Львівської обл.). У центрі завжди вивисувалася ікона Христа. Найчастіше це був “Спас на престолі”, рідше – композиція “Деїсіс” зі Спасом на престолі та фігурами Богородиці і Йоана Хрестителя обабіч, яка втілює момент другого пришествя Христа та Страшного суду, коли церква молитиме Христа-Суддю за весь рід людський. Апостолів обов'язково зображали в тричвертному повороті до Христа, тобто показували в момент молитви до Спасителя. Зображення дванадцяти апостолів (апостольський “Деїсіс”) нагадує про неминучість Страшного суду – того моменту, коли апостоли сядуть на престоли та разом з Христом судитимуть “дванадцять поколінь Ізраїля” (Мт. 19, 28). Завершує іконостас пророчий ряд із зображеннями старозавітних пророків із сувоями Святого Письма в руках. У центрі чину найчастіше розташовували композицію із зображенням Бога-Отця – Саваофа, рідше – образ Богородиці-Знамення. Вибір центральної ікони впливає з логіки ряду, адже зображення самого Бога або Богородиці-Знамення сприймалося як символ вочоловічення Христа, народження якого чекали пророки¹.

Увінчує іконостас хрест або ікона “Розп'яття” (також у формі хреста). Іноді обабіч хреста поставлено ікони предстоячих, як на традиційній іконі “Розп'яття з предстоячими”: Богородиці, Йоана Богослова, а іноді й жон-мироносиць і сотника Лонгина (церква Покладення пояса Пресв. Богородиці с. Мацошин (Жовківський р-н Львівської обл.), церква Св. Юрія с. Руда-Сілецька (Кам'янка-Бузький р-н Львівської обл.). Зрідка в завершенні іконостаса трапляється різьблена композиція “Святий Дух” – зображення голуба серед хмар в оточенні глорії (церква Св. Юрія с. Кобилля (Збаразький р-н Тернопільської обл.), церква Пресв. Трійці с. Гологори-Воля (Золочівський р-н Львівської обл.).

Іконографія центральних ікон іконостаса побудована на ієрархічному підпорядкуванні нижніх сцен верхнім. “Тайна вечеря” стала втіленням Божої милості, якою Господь наділив людей у формі спасенного Причастя, вище – “Христос-Уседержитель” – Володар, Суддя і Первосвященник церкви, а над Ним – тільки вічність Господа, втілена в зображенні Бога-Саваофа. Уся вертикаль завершується “Розп'яттям з предстоячими” – великою Божою жертвою за людину. Отже, завершенням іконостаса стає незбагненна Божа любов і всиновлення людства².

Нерідко іконостас збагачували додатковим цокольным рядом унизу, під намісним чином. Тут розташовували пределли – невеликі ікони або символічні зображення, зміст яких переважно пов'язаний з іконами намісного ряду. Зокрема, програма пределл церкви Преображення Господнього в Тустановичах розкриває старозавітні прообрази Богородиці й Ісуса Христа. Під намісною іконою із зображенням Богородиці з Немовлям розташована композиція “Неопалима купина”, зображенню Ісуса Христа відповідає придільна ікона з композицією “Скрижалі Мойсея”. Часто всі ікони цокольного ярусу присвячені старозавітним жертвам (церква Св. Іллі с. Стара Ропи (Старосамбірський р-н Львівської обл.), Самбір). Вільна іконо-

¹ Конрад О., Штинер А. Чудо духовного преображення / пер. с нем. М. : Интербук-бизнес, 2001. С. 219.

² Приймич М. Перед лицем твоїм. Закарпатський іконостас. Ужгород : Карпати-Гражда, 2007. С. 168.

графія цокольного ряду інколи пов'язує воедино Старий і Новий Завіти, християнську історію запровадження на Русі християнства. Наприклад, у цокольному ряді іконостаса церкви Св. Миколая с. Боратин (Сокальський р-н Львівської обл.) під зображенням св. Йоана Хрестителя розміщено ікону “Хрещення Русі”, під храмовою іконою св. Миколая – “Вигнання з раю” (адже саме діяльність святих подвижників відновлює лад у всесвіті, зруйнований гріхопадінням), зображенню Ісуса Христа відповідає сцена “Жертвопринесення Авраама”, а Богородиці – “Неопалима купина”. В іконостасі церкви с. Ременів у цокольному ряді розташовано невеликі ікони “Хрещення Русі” та “Андрій Первозваний на Старокиївських пагорбах”.

Нерідко сюжети ікон цокольного ряду були пов'язані з храмовими святами. Зокрема, церква с. Зіболки (Жовківський р-н Львівської обл.) присвячена Свв. Кузьмі та Дем'янові, яких, згідно з церковною традицією, Господь наділив даром зіцлення, через що до братів приходило чимало хворих. Чотири пределли розкривають сюжети з життя святих.

Складну малярську програму пределл іконостаса церкви с. Жовтанці можна трактувати як акафіст Богородиці. В утрени з каноном св. Андрія Критського Вона – “нескверна Скинія”, “чиста голубка”, “Владика божественний храм”, “царська порфіра”, “вогненна купина”, “Ковчег Завіту”, “скіпетр святий, новий завіт і посуд манни”, “свічник золотий”, “жива світлиця Господа Бога”, “храм святий”. Під храмовою іконою Успіння Богородиці розташовано композицію “Неопалима купина”, під зображенням Богородиці з Немовлям – Ковчег Завіту у вигляді коштовної скрині з двома жердинами та херувимами на віку. З празником Успіння пов'язані ще два інші церковні Богородичні свята: Положення чесної ризи Пресв. Богородиці у Влахерні та Положення чесного пояса Пресв. Богородиці в Халкопратії. Останній сюжет відтворено під намісною іконою св. Миколая. Існують іконостаси, програма пределл яких пов'язана зі сценами смерті святих мучеників.

В окремих іконостасах Східної Галичини першої третини ХХ ст. канонічний склад ікон доповнено новими, нетрадиційними сюжетами. Зокрема, у церкві Успіння Пресв. Богородиці с. Великі Глібовичі (Перемишлянський р-н Львівської обл.) апостольський чин збагачено зображеннями Кирила й Мефодія, Йоана Хрестителя і Йоана Богослова (ліворуч) та Костянтина й Олени, Володимира і Ольги (праворуч).

Святі рівноапостольні Мефодій і Кирило, апостоли слов'ян, духовно дуже близькі й дорогі українському народові, який завдячує їм світлом християнської віри¹. Свята Ольга – це перша християнка на великокняжому престолі Києва, перша просвітителька й учителька християнської віри в Русі-Україні, “вона перша від Русі ввійшла в царство небесне, тому руські сини хвалять її як начальницю, бо й по смерті вона молить Бога за Русь”². Святий Володимир Великий – рівноапостольний хреститель Русі. Церква в богослужінні на празник св. Володимира прославляє його, називає “другим Костянтином”, “ревнителем апостолам”, “Учителем, яким ми Христа пізнали”. Чи не вперше зображення Володимира Великого впровадив до апостольського ряду І. Руткович у Жовківському іконостасі ХVІІ ст.

В іконостасі церкви Вмц. Варвари с. Дев'ятники (Перемишлянський р-н Львівської обл.) акцентована тема мученицької смерті (св. Варвара загинула від руки власного батька). Над дияконськими вратами розташовано ікону із зображенням усікновеної голови Йоана Хрестителя і “Плат Вероніки”, бо смерть Предтечі традиційно сприймали як прообраз жертовної смерті Спасителя.

Трохи змінений склад намісного ряду бачимо в Миколаївських церквах, адже з огляду на те, що зображення св. Миколая є тут храмовою іконою, виникає проблема вибору парного святого. Вірні церкви с. Соколівка (Перемишлянський р-н Львівської обл.) зупинилися на постаті св. Андрія, архієпископа Критського, – відомого проповідника, церковного письменника, що писав церковні гімни, стихирі та передусім канони. Між праведними життями св. Андрія Критського й св. Миколая, цих двох вихідців з Малої Азії, існує чимало паралелей. У церкві Св. Миколая с. Боратин місце особливо шанованого святого відведено

¹ Катрій Ю. Пізнай свій обряд. Львів : Свічадо, 2004. С. 302.

² Повесть врем'яних літ: Літопис (За Іпатським списком) / [пер. з давньоруської, післяслово, комент. В. Яременка]. К. : Рад.письменник, 1990. С. 34.

св. Йоану Предтечі. У церкві Св. Миколая в Старому Самборі (Львівської обл.) парними святыми обрано св. Олену й Андрія Первозванного. Останній, за церковною традицією, приніс на Київські кручі Христову віру. Про те, що апостолу Андрієві випав жереб благовістити Євангеліє на Русі, знали від часу прийняття тут християнства.

Унікальною є іконографія іконостаса церкви с. Хильчиці авторства Т. Пельчарського (зберігся авторський підпис на намісній іконі). Загалом запропоноване тут вирішення можна потрактувати як художньо узагальнену картину Страшного суду, адже в ансамблі ікон в образах святих символічно втілено Небесну церкву, що відвіку пристойть перед Владикою. Споконвічність відображено в структурі високого іконостаса та зображеннях усіх персонажів посеред хмар. Річне літургійне коло сконцентроване в зафіксованих сценах благовіщення та воскресіння Христа, тобто в моментах початку й кінця Його земної історії. Семантика іконостаса сповнена апокаліптичної символіки. Верхня ікона схожа на небесне видіння, у якому Христос постає з розгорненою книгою в оточенні щільного кола святих: обабіч Богородиця та св. Йоан Предтеча, старозавітні пророки й царі, дванадцять апостолів зі знаряддями мук у руках підносять молитви за весь людський рід. У полотні особливо виразно втілено ідею заступництва, символічно пов'язану з темою воскресіння. Як свідчить зображення на дияконських вратах (Рафаїл, Товія та архангел Михаїл з вагою в руках), іконостас трактували як Едемські врата, тобто ворота в райський сад.

У центральному пряслі іконостаса церкви в Долині розташовано рідкісне за іконографією зображення Христа-Еммануїла, постать якого разом з предстоячими утворює Деїсусний чин. Як сказано в Євангелії, "...і дадуть йому ім'я Еммануїл, що значить: З нами Бог" (Мт. 1, 23). Антонові Манастирському вдалося втілити в цій унікальній композиції основні християнські постулати. Ісус – "образ Божий, образ божественної величі", "сіяння слави Його". Він прийшов на цю грішну землю, щоб силою своєї жертви відкрити людям світло Божої любові та бути "Богом з нами". Він був Словом Божим, одкровенням Божим не тільки для людей – Його дітей, а й Словом Істини для Всесвіту: відкрив замисел Божий янголам. Люди і янголи славитимуть Христа, вони побачать, що світло Його лику – це слава жертвовної любові. Христос розпростер небеса, наповнив землю красою, кожне Його творіння на землі та на небі позначене любов'ю Отця. Через Сина Отець огортає усіх Духом Святим. А отже, "у Христі завершується і розкривається суть і закон"¹.

Загалом живописна програма іконостасів Східної Галичини кінця XIX – першої третини XX ст. символізує ідею вічної церкви – спільноти, яка об'єднує патріархів, пророків, отців церкви, апостолів, святих, мучеників – усіх тих, що передбачали й наближали її торжество та боролися за неї. Усі ці образи розміщено в порядку складної ієрархії та увінчано величною постаттю космічного абсолюту.

Іконографія іконостасів кінця XIX – першої третини XX ст. зберігає строгу канонічність, що сформувалася в українському сакральному мистецтві впродовж століть. Водночас під впливом історичних подій іконостасні ансамблі доповнювали новими сюжетами та композиціями. Зокрема, іконографію цокольного ряду збагачено іконами "Хрещення України-Русі", "Андрій Первозванний на Старокиївських пагорбах". В окремих іконостасах канонічний склад апостольського чину доповнено зображеннями Кирила й Мефодія, Йоана Хрестителя, рівноапостольних Костянтина та Олени, Володимира і Ольги.

¹ Шептицький А. Твори (аскетично-моральні). Львів : Свічадо, 1994. С. 154.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратьюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienko Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуль М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i> <i>Баранов В. І.</i> <i>Бібіков Д. В.</i> <i>Переверзєв С. В.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i> <i>Пивоваров С. В.</i> <i>Майборода М. А.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині) Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	246 250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i> <i>Гейда О. С.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст. Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема авторства, зміст та подальше використання	253 258
<i>Коваленко О. О.</i> <i>Руденок В. Я.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних досліджень	264 268
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Травкіна О. І.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні видання	274 276
<i>Федусь Д. М.</i> <i>Хроненко І. В.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи Чернігівщини Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в Чернігові (1908 р.)	279 282
<i>Черненко О. Є.</i> <i>Новик Т. Г.</i> <i>Яснівська Л. В.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	286 289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018